

Kvantilis regresszió alkalmazása a betegek jövőbeni állapotának becslésére személyre szabható inzulinterápiás protokollhoz

Pintér Petra¹, Szabó Bálint^{1,2}, Szlávecz Ákos¹, J. Geoffrey Chase³,
Benyó Balázs¹

¹Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Irányítástechnika és
Informatika Tanszék,

pinterpetra@edu.bme.hu, {bszabo,szlavec,z,bbenyo}@iit.bme.hu

²Orális Diagnosztikai Tanszék, Fogorvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem,

³University of Canterbury, Christchurch, NZ,

geoff.chase@canterbury.ac.nz

Összefoglaló: Az intenzív osztályon ápolott betegek jelentős részénél jelentkezik hiperglikémia, vagyis kórosan magas vércukorszint. A hosszabb ideig fennálló hiperglikémia számos kockázattal jár, középtávon szervkárosodáshoz, akár életveszélyes állapothoz is vezethet, ezért a hiperglikémiás betegek vércukorszintjét inzulinadagolással szabályozni kell. A STAR protokoll egy inzulin adagolást támogató, ún. szoros vércukor szabályzási protokoll, mely a beteg élettani paraméterei közül az inzulinérzékenységet (SI) használja a beteg aktuális állapotának jellemzésére. Az optimális kezelés meghatározásához szükséges a beteg jövőbeni SI becslése. Erre a becslésre számos módszer létezik, a módszerek értékelésére különböző metrikák állnak rendelkezésre. A becslési feladat nehézsége, hogy a klinikai protokoll megvalósításához nem a jövőbeni SI várható értékét, hanem annak 90%-os konfidencia intervallumát kell meghatározni. A cikkben bemutatott kutatás során kvantilis regressziót megvalósító, polinom illesztést alkalmazó és neurális hálózat alapú SI becselő módszerek kerültek kidolgozásra.

Bevezető

Az intenzív osztályokon végzett szoros vércukorszint szabályozás (Tight Glycaemic Control (TGC)) elengedhetetlen az intenzív terápia során a stressz által kiváltott hiperglikémia elkerülése érdekében, alkalmazásával a mortalitás 25-40%-kal is csökkenhet. Egy ilyen szoros vércukor szabályzó protokoll a STAR (Stochastic TARgeted glyceMIC control) protokoll, melyet a világ számos pontján (Új-Zélandon, Magyarországon, Belgiumban) alkalmaznak a klinikai gyakorlatban [1-4].

A STAR protokoll modell alapú megközelítést alkalmaz, az **ICING modellre** (Intensive Control Insulin-Nutrition-Glucose model) támaszkodik.

Ennek paramétereit a STAR protokoll az inzulinszenzitivitás (SI) paraméter kivételével átlagos konstansnak veszi, így az SI paraméternek változtatásával lehet a beteg állapotában bekövetkező változtatásokat leírni.

A STAR protokoll a mért élettani paraméterek alapján SI becslést végez a következő 1-2-3 órára, ami ajánlásokat biztosít a beteg ellátásához. Ennek a becslésnek a jellegzetessége, hogy konkrét érték helyett egy 90%-os konfidencia intervallumot becslünk.

Ez a dolgozat egy új, kvantilis regressziót alkalmazó SI predikciót javasol, amellyel javítható a STAR protokoll hatékonysága.

Módszerek

A kvantilis regresszió hibafüggvényként a **pinball loss**-t használja, az **abszolút hibának** egy változatát. A kvantilis regressziós modell direkt módon egy adott percentilis értékeket közelít, ami a hibafüggvény egy paraméterével szabályozható. A kvantilis regresszió segítségével meg tudjuk becsülni az SI jövőbeni értékének 5. és 95. percentilisét, ami megadja a keresett 90%-os konfidenciaintervallumot. A kvantilis regressziót megvalósító módszer kétféleképpen került megvalósításra, egy neurális hálózat alapú, illetve egy polinom illesztésre alapuló változata készült.

A **neurális hálózat alapú** módszer esetén többretegű neurális hálózatot tanítottunk, amely által megvalósított leképezés generikus függvényként értelmezhető, mely viselkedése valós paraméterekkel szabályozható.

A **polinom illesztés alapú** tanítás lényege, hogy a rendelkezésre álló adathalmaz pontjaira igyekszik a módszer érintőt illeszteni, így törekedve az adatokon belüli szabályok leképezésére.

Használt adatok: SI

A rendelkezésre álló betegadatokból kiválasztottuk azokat a betegeket, akik legalább 12 órát töltöttek intenzív osztályon STAR protokoll alapján történő kezeléssel és kiszűrtük azokat, amik adatkezelési hibát tartalmaztak.

Végül 2375 beteg adatai kerültek az adathalmazba: 2220, 109 és 28 Christchurch-ből, Gyulából és Liege-ből. Az adatkészlet 92646 vércukor mérést tartalmaz, ami összesen 159573 óra intenzív osztályon eltöltött időt jelent. Az adatkészletet két részre osztottuk: a betegek 20 százalékának adatait visszatartottuk in-silico validálásra, és ezeket a betegeket nem használták fel a tanítás során.

Összesen a különböző hálózatok képzéséhez kiválasztott betegadatok 123988 SI értéket tartalmaztak.

Metrikák

A **sikerráta** (SR, success rate) azt mondja meg, hogy az adatoknak mekkora hányada van benne a kapott 90%-os konfidencia intervallumban. Kiszámolja minden adatra egyenként, hogy az adott adat valóban az 5. percentilis felett és valóban a 95. percentilis alatt van-e. Ennek az értéke egy 0 és 1 közötti szám lesz, ami annál jobb eredményre utal, minél inkább 0.9 felett van az értéke.

Az **intervallum arány** (IR, interval ratio) az eredetileg a STAR protokollban alkalmazott és az új predikció 5. és 95. percentilis értékei között elhelyezkedő területeinek arányát adja meg. Ha 1-et kapunk, az jelenti azt, hogy ugyanakkora a két terület; ha 1-nél kisebb értéket kapunk, az kedvező, mert akkor sikerült lejjebb szűkíteni a prediktált tartományt.

Az **iscore** (IS) metrika az előbbi kettő kombinációját jelenti. A sikerráta és az intervallum arány jósága egymás kárára növekedhet, hiszen szűkebb intervallum esetén kevesebb vagy ugyanannyi pont eshet az adott intervallumba és fordítva. Ez a metrika az ideális referencia prediktor intervallumait addig nyújtja, míg az eléri a vizsgált prediktor sikerrátáját, majd ezután összehasonlítja az intervallum szélességek arányát, ahol a hányados lesz a vizsgált prediktor intervallum rátája. Ha az iscore értéke 1, teljes egyezés van, s minél nagyobb az értéke, az annál jobb eredményt jelez.

Eredmények

Az 1. táblázatban a két módszer különböző epoch számmal végzett tanításainak eredményei láthatóak. Ezen eredmények alapján választottunk optimális epoch számot a módszerekhez, a K-Fold keresztvalidációhoz.

A létrehozott módszereimet keresztvalidációval értékeltem ki. A két legjobbnek bizonyuló módszer **kvantilis regressziót** alkalmaz, az egyik **polinom illesztésen**, a másik **neurális hálózaton** alapul.

Az elkészült módszerek kiértékelését a három klinikailag releváns metrika segítségével végeztem el, az 1. táblázatban láthatóak az egy-egy futtatás során a keresztvalidáció fold-jaiban létrejött eredmények átlagai.

1. táblázat: A QR módszer által végzett predikció összehasonlítása a 3 metrika alapján

epoch szám	Polinom illesztés alapú modell			Neurális hálózat alapú modell		
	6	8	10	6	8	10
IR	0.67	0.69	0.67	0.80	0.73	0.71
SR	0.90	0.89	0.88	0.93	0.91	0.88
IS	1.49	1.43	1.43	1.40	1.43	1.40

1. ábra: A legjobb predikciók konfidencia intervallumainak határa: balra a Polinom illesztéses módszer (6 epoch - 0. fold); jobbra a Neurális hálózat alapú módszer (8 epoch – 4. fold)

Polinom illesztés alapú módszer – 6 epoch

A 2. táblázatban láthatóak a polinom illesztés alapú módszer eredményei **6 epoch**-os tanítás esetében. Az iscore 1,46 és 1,52 között változik. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a módszer stabil az adathalmaz által reprezentált összefüggések leírása szempontjából és a statisztikai mérőszámok alapján jobban teljesít, mint a jelenlegi becslőmódszer.

2. táblázat: Polinom illesztéses módszer - 6 epoch

	0. fold	1. fold	2. fold	3. fold	4. fold	Átlag	Szórás
IR	0.60	0.69	0.70	0.65	0.71	0.668	0.043
SR	0.87	0.90	0.91	0.88	0.92	0.897	0.023
IS	1.52	1.48	1.48	1.46	1.51	1.492	0.024

Az 1. ábrán látható, hogy a polinom illesztéses módszer **6 epoch**-os tanítása során, a **0. Foldban** a jelenleg alkalmazásban lévő megoldáshoz képest hogyan alakultak, szűkültek az intervallumok.

Neurális hálózat alapú módszer – 8 epoch

A neurális hálózat alapú módszer eredményei a különböző fold-okban a 3. táblázatban látható módon alakultak az 1. táblázat alapján optimális **8 epoch**-os tanítás esetén. Az iscore 1,35 és 1,53 között mozog, így ez a verzió is stabil és jobban teljesít a jelenlegi becslő módszernél.

3. táblázat: Neurális hálózat alapú módszer - 8 epoch

	0. fold	1. fold	2. fold	3. fold	4. fold	Átlag	Szórás
IR	0.75	0.79	0.83	0.54	0.74	0.73	0.113
SR	0.91	0.93	0.93	0.82	0.93	0.907	0.048
IS	1.38	1.41	1.35	1.53	1.50	1.435	0.078

A neurális hálózat alapú modell esetén a **8 epoch**-os futtatás **4. fold**-jában kapott predikció konfidencia intervallumainak határa az 1. ábrán látható, összehasonlítva a korábbi becslőmódszer konfidencia intervallummal.

Értékelés

Az eredményeket értelmezve megállapítható, hogy a létrehozott módszerek megfelelő tanítási paraméterek választása esetén a korábbi módszerekhez hasonlítva jobb eredményt adnak, így használatuk az orvosi alkalmazás szempontjából ígéretesnek látszik. Bár a metrikák által szolgáltatott értékelés általában összhangban van az in-silico validációs kísérletek eredményével, az eredmények helyességének vizsgálatához el kell végezni az in-silico validációt.

A **különböző epoch** számokkal történő tanítások statisztikai vizsgálatakor látható, hogy fontos a módszer alapján létrehozott modellek tanítását a kellő számú iterációig folytatni, elkerülve ezzel az alultanulás vagy a túltanulás csapdáját.

Az eredmények átlagait összefoglaló 1. táblázatban a **sikerráta** a 6 epoch-os neurális hálózatos modell esetén bizonyult a legjobbnak. Az átlagok értékei 0.88 és 0.93 között mozogtak, ami kellően magas ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy jól teljesítettek a módszerek a 90%-os konfidenciaintervallum meghatározásában. Az adatpontok 90%-a szinte mindig a becsült intervallumon belülre esett.

Az **intervallum arányt** tekintve a 6 epoch-os polinom illesztéses módszer bizonyult a legjobbnak, ennél sikerült a leginkább leszűkíteni a kapott becsült intervallumot a jelenleg alkalmazott becslő által becsült intervallumhoz képest. A táblázatban feltüntetett módszereknél a szűkítés mértékének átlaga 0.67 és 0.8 közt mozog, ami jelentős csökkenést jelent. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy az intervallum arány minden esetben 1-nél jelentősen kisebb értéket vett fel, mivel az alkalmazott szabályozás esetén általában akkor hozható gyorsabban vissza a páciens a normoglikémiás tartományra, ha a 90%-os konfidencia intervallum szűkebb, lehetővé téve a valamivel agresszívebb inzulin terápia biztonságos alkalmazását.

Az összesített **iscore** metrika szerint szintén a 6 epoch-os polinom illesztéses modell teljesít a legjobban. Ennek a metrikának 1.49 és 1.40 közt mozog az értéke, ami szintén stabil javulásra utal. Kiemelendő, hogy a megvalósított módszerek futtatásai minden esetben jóval 1 feletti iscore-t eredményeztek, ami azért nagy jelentőségű, mivel ez a metrika fejezi ki egy mérőszámban a sikerráta és az intervallum arány együttes jóságát.

Az eredmények pontban megtekinthetőek a futtatásokhoz tartozó **vizualizációk** is, amik további indoklással szolgálnak a módszerek helyességét illetően. Az ábrákon látható, hogy a jelenleg alkalmazásban lévő becslőmódszerhez képest hogyan alakult a javasolt új módszerek által becsült intervallum, tehát az **intervallum arány**. Látható, hogy a kapott intervallumok szűkebbek a régi becslő intervallumainál.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást támogatták a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal OTKA K137995 és TKP2021-EGA-02 projektjei, valamint az Európai Unió H2020 MSCA-RISE DCPM (GA ID: 872488) számú pályázata.

Hivatkozások

- [1] Fisk, L. M., Le Compte, A. J., Shaw, G. M., Penning, S., Desaive, T., & Chase, J. G. (2012). STAR development and protocol comparison. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 59(12), 3357–3364. <https://doi.org/10.1109/TBME.2012.2214384>
- [2] Dickson, J. L., Stewart, K. W., Pretty, C. G., Flechet, M., Desaive, T., Penning, S., Lambermont, B. C., Benyo, B., Shaw, G. M., & Chase, J. G. (2018). Generalisability of a Virtual Trials Method for Glycaemic Control in Intensive Care. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 65(7), 1543–1553. <https://doi.org/10.1109/TBME.2017.2686432>
- [3] Benyo, B., Homlok, J., Illyés, A., Havas, A., Szabó Némedi, N., Fisk, L., Shaw, G.M., Chase, J.G. (2013) Szakértői rendszer az intenzív osztályokon végzett vércukorszabályozás optimalizálására (in Hungarian). Budapest, Hungary: IME XI. National Health Information and Communications Conference (XI. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia), 29 May 2013. 1pp.
- [4] Balázs Benyó, Béla Paláncz, Ákos Szlávecz, Bálint Szabó, Yahia Anane, Katalin Kovács, J. Geoffrey Chase, Artificial Intelligence Based Insulin Sensitivity Prediction for Personalized Glycaemic Control in Intensive Care, IFAC-PapersOnLine, Volume 53, Issue 2, 2020, Pages 16335-16340, ISSN 2405-8963
- [5] Szabo B, Szlavecz A, Palancz B, Chase G, Benyo B (2021). In-silico Simulation Based Evaluation of Insulin Prediction Method for Personalized Medical Treatment. Budapest, Hungary: WAIT 2021: Workshop on Advances of Information Technology. 28/01/2021. BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék (2021). 145-154.
- [6] B. Szabó, G. Chase and B. Benyó, "Higher Dimensional Insulin Sensitivity Prediction in Intensive Care," 2021 IEEE 25th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), 2021, pp. 000151-000158, doi: 10.1109/INES52918.2021.9512911.